

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PERSPEKTIF ETIKA *E-COMMERCE*: SEBUAH INVESTIGASI EMPIRIS PADA GENERASI MUDA

*Budi Astuti*¹, *Ovi Oktavina*²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

¹*budiastutish@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Etika
E-commerce
Kepercayaan
Keamanan dan Privasi
Loyalitas

DOI:

10.5281/zenodo.1475115

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi etika seperti kepercayaan konsumen dan privasi pada sistem *e-commerce* serta dapat mengidentifikasi berbagai faktor etika yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap adopsi *e-commerce* yang akan membentuk loyalitas konsumen terhadap organisasi atau merek pada konsumen yang berusia muda. Dalam pengembangan etika *e-commerce*, model penelitian ini termasuk relatif baru, maka analisis data *Structural Equation Model* (SEM) - *Partial Least Squares* (PLS) dapat digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh positif dari variabel etika *e-commerce* terhadap kepercayaan konsumen, 2) terdapat pengaruh secara langsung dari variabel etika *e-commerce* terhadap keamanan dan privasi dalam lingkungan online, 3) terdapat pengaruh dari variabel etika *e-commerce* terhadap peningkatan loyalitas pelanggan, 4) terdapat pengaruh positif dari variabel kepercayaan terhadap penjangaan privasi dan keamanan pada situs web *e-commerce*, 5) terdapat pengaruh positif dari variabel kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, dan 6) terdapat pengaruh hubungan langsung dari variabel masalah keamanan dan privasi terhadap loyalitas pelanggan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.